

Artigo de revista	Tipo
Moreira, Egon Bockmann (/busca/search?doutrinaAutor=Moreira%2C%20Egon%20Bockmann)	Autor
As condições de pagamento	Título
2017	Data
341.352	Classificação (CDDir) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2017

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos
(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 24, n. 277, p. 239–249, mar., 2017.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CAM, CLD, SEN, TCD

Normas Referenciadas

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

No Author, xx-xx-xxxx, "As condições de pagamento, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

D- x

2020-10-03T05:26:12.000Z [8967784]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "As
condições de pagamento,
Artigo de revista," No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

